

QUYOSH ENERGIYASINING FAN VA TEXNIKA RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Yusupov abdurashid xamidillayevich

Muqobil energiya manbalari kafedrası dotsenti,

Akramov mustafo abduullo o'g'li

Muqobil energiya manbalari yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Andijon mashinasozlik instituti,

Jahon energetika kengashi tomonidan taqdim etilgan rejaga muvofiq, kurrayi zaminimizda har yili ishlatiladigan yoqilg'i 15 milliard tonna neft yoqilg'isi ekvivalenti energiyasidan oshmagan taqdirdagina bunday halokatning oldini olish mumkin. Buning uchun 2050-yilga borib sarflanishi mo'ljallanayotgan yoqilg'ining qirq foizi quyosh, shamol, oqar suv yordamida hamda biologik usulda hosil qilinadigan energiya kabi qayta tiklanuvchan issiqlik manbalaridan foydalanish hisobiga qoplanishi lozim. O'zbekiston quyosh energiyasidan xalq xo'jaligining turli jabhalarida foydalanish uchun qulay tabiiy sharoitda joylashgan. Yurtimiz iqlim sharoitida har yili bir kvadrat metr yer sathiga bir million yetti yuz ming kilovatt-soat miqdorida quyosh energiyasi tushadi. O'zbekiston Fanlar akademiyasining "Fizika-Quyosh" ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi selektiv qoplamalar va quyosh issiqlik qurilmalari laboratoriyasida bunday vazifalar yechimini topishga xizmat qiladigan noan'anaviy, qayta tiklanuvchan va ekologik toza quyosh energiyasidan issiqlik manbai sifatida foydalanuvchi qurilmalar majmuasi yaratildi. O'zbekiston energetiklarining bu borada qo'lga kiritgan yutuqlari quyosh energiyasidan issiqlik ta'minoti tizimlarida keng foydalanish imkonini beradi. Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan 65 million tonna shartli yoqilg'ining uchdan bir qismi aholining issiqlik energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qoplash uchun sarflanadi. Agar uning 25 foizi quyosh energiyasi hisobiga qoplansa, talab qilinadigan an'anaviy yoqilg'i miqdori sezilarli kamayadi, atrof-muhitga yetkazilayotgan zararning oldi olinadi [1]. Quyosh energiyasini issiqlik energiyasiga aylantiruvchi qurilma quyosh kollektori deb ataladi. Iste'molchilarning issiqlik energiyasi yoki issiq suvga bo'lgan ehtiyojini istalgan vaqtda qondirish uchun yana qo'shimcha issiqlik energiyasi akkumulyatorlari talab etiladi. Hozirgi paytda olimlarimiz shunday qurilmalarning keng ko'lamda foydalanishga mo'ljallangan nusxalarini ishlab chiqib, amaliyotga tatbiq etish borasida izlanmoqda. Quyosh energiyasidan amalda foydalanishning yana bir muhim yo'nalishi uni fotoelektrik batareyalar yordamida elektr energiyasiga aylantirish va markazlashgan elektr tarmoqlari yetib bormagan joylardagi iste'molchilarni ta'minlashdir. Bu borada jahonning rivojlangan mamlakatlarida samarali usullar yaratilgan. Quyoshdan olinadigan elektr energiyasi

narxini yanada pasaytirishning istiqbolli yo'llaridan biri termodinamik usuldir. Bunda dastlab quyosh energiyasi harorati 300-350 daraja bo'lgan issiqlik energiyasiga aylantiriladi, keyin undan an'anaviy bug'-kuch qurilmalari yordamida elektr energiyasi hosil qilinadi [2]. Bu usulda ishlab chiqilgan har bir kilovatt-soat elektr energiyasining narxi O'zbekiston iqlimi sharoitida 0,1 AQSh dollarigacha pasayishi mumkin. Tabiiyki, markaziy elektr tarmoqlaridan uzoqda joylashgan kam quvvatli energiya talab qiluvchi iste'molchilarni an'anaviy usulda elektr energiyasi bilan ta'minlash iqtisodiy jihatdan murakkab jarayon. Ilmiy izlanishlar natijasida yaratilgan yangi qurilma bunday muammoni bartaraf etishda nihoyatda qo'l keladi. Hozir respublikamizning tog'oldi va cho'l hududlarida shunday qurilmalardan bir nechtasi ishlab turibdi.

Ko'pchilik olimlar quyosh energiyasi yordamida harakatlanadigan linza va ko'zguli turli mashinalarni va mexanizmlarni ixtiro qilishgan hamda qurishgan.

Jenevalik shveysariya fizigi de Sosur birinchilardan bo'lib quyosh issiqligini akkumulyasiyalash sistemasini yaratdi. U beshta shisha qatlamlarini shunday o'rnatdiki, ularning har biri qo'shnisidan havo qatlami bilan ajralib turadi. Qatlamdan qatlamga shishalar orasidagi havo yaxshigina qizib boradi va shu bilan temperatura 87,5 °C gacha erishadi. Zamonaviy sirtiy kollektorlar ham xuddi shu tarzda ishlaydi. 1872-yilda Chilining shimolidagi sahroda chuchuklashtiruvchi quyosh qurilmasi ishga tushirilib, u bir kunda 27 ming litr ichimlik suvni ishlab chiqargan. Bu ulkan mashinaning 5 m diametrli ko'zgusi bo'lib, bir minutda 2,5 t suvni hayday oladigan nasosga ega edi.

Quyosh energiyasi quyosh isitish va sovutish tizimlarining energiya manbai hisoblanadi. Quyosh energiyasini yig'ishning asosan ikkita zamonaviy usuli mavjud. Ulardan biri to'g'ridan-to'g'ri quyosh kollektoridan foydalangan holda quyosh nurlanishi natijasida hosil bo'ladigan issiqlik energiyasini qabul qilishdir. Keyinchalik olingan quyosh issiqligi quyoshni isitish yoki sovutish dasturlariga o'tkazilishi mumkin, bu turdagi tizim quyosh termal tizimi deb ham ataladi. Ikkinchisi - quyosh nurlanishini fotovoltaik (FV) material orqali elektr energiyasiga o'tkazish, bunday tizim quyosh FV tizimi deb ham ataladi.

Quyosh energiyasi isitish va sovutish tizimlari bilan birlashtirilganda, elektr bilan ishlaydigan tizimlarga qaraganda issiqlik bilan ishlaydigan tizimlar uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Bunday holda, quyosh termal kollektorlari ta'kidlanadi va issiqlik bilan boshqariladigan tizimlar keng qamrovli tadqiq qilingan va ishlab chiqilgan. So'nggi 5 yil ichida quyosh fotoelektrlari narxлари sezilarli darajada pasayganligi sababli, quyosh nurlari bilan ishlaydigan FV tizimlari ham jozibador bo'lib kelmoqda [3].

Quyosh kollektorining turli xil tasniflari mavjud. U konsentratsiyasiz turlarga va konsentratsion turlarga bo'linishi mumkin. Bundan tashqari, ish haroratiga ko'ra

past haroratli kollektorlar, o'rtacha haroratli kollektorlar va yuqori haroratli kollektorlarga ajratish mumkin. Past, o'rta va yuqori haroratli kollektorlar mos ravishda 100 °C, 100-200 °C va 200 °C dan yuqori temperaturalarda ishlaydi. Ushbu holatda quyosh kollektorlari quyoshsiz kollektorlar va kuzatuvchi quyosh kollektorlari deb tasniflanadi. Quyosh FV texnologiyasining qisqacha kiritilishi ham berilgan.

Kuzatuvsiz quyosh kollektorlari ushbu turdagi quyosh kollektoriga asosan tekis plastinka kollektori (TPK), evakuatsiya qilingan kolba kollektori (EKK) va aralash parabolik konsentrator (APK) kiradi. Ular odatda, kosmik isitish va kosmik sovutish uchun mos bo'lgan past va o'rta haroratli kollektorlar sifatida ishlaydi. Suv, havo yoki yog' termal transport vositasi sifatida ishlatilishi mumkin.

TPKlar: TPKlar odatda shisha, absorber plitasi, issiqlik uzatish komponenti va izolyatsiya qatlamini o'z ichiga oladi. TPK odatda kosmik isitish yoki issiq suv uchun ishlatiladi. U past ish haroratiga ega, ammo u sodda, tejamkor va uzoq vaqt mobaynida ishlay olish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, u o'zaro qiyinchiliksiz birlashtiriladi.

EKKlar: Iqlim unchalik iliq bo'lmaganida yoki ish harorati yuqori bo'lsa, issiqlik yo'qotilishi sababli TPK lar singari samarali ishlay olmaydi va EKKlardan foydalanish mumkin. EKKda selektiv qoplamali yuzasi (changni yutish 95%, emissivlik <5%) ikki qavatli trubaga ikki qatlam o'rtasida vakuum bilan joylashtirilgan. Absorberni o'rab turgan vakuum konveksiya va o'tkazuvchanlikning issiqlik yo'qotishlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bunday holda samaradorlikni oshirish mumkin.

APK: Quyosh kollektorining samaradorligini oshirish uchun APK kabi konsentratsion kollektorlardan foydalanish mumkin. TPK bu past konsentratsiyali nisbati bo'lgan o'lchovsiz konsentrator. TPK quyosh nurlanishini fokus chizig'iga aks ettirish va konsentratsiya qilish uchun aralash parabolik aks ettiruvchi sirtidan foydalanadi. Qabul qilgich sifatida quvurli absorber ishlatiladi. Ba'zi bir yangi ishlab chiqilgan TPK kollektorlarida issiqlik yo'qotilishining oldini olish va samaradorlikni oshirish uchun aralashtirilgan parabolik sirt va qabul qilgich evakuatsiya qilingan trubkaga birlashtirilgan holatda bo'ladi.

Nazorat qilinuvchi quyosh kollektorlari ushbu turdagi quyosh kollektorlari asosan bitta o'qli kuzatuv kollektorlari va ikki o'qli kuzatuv kollektorlarini o'z ichiga oladi. Bir o'qli kuzatuv kollektorlariga chiziqli parabolik truba kollektorlari (PTK), chiziqli Fresnel reflektorlari (CHFR) va silindrsimon truba kollektori (STK) kiradi. Ular ikki o'lchovli konsentratsion ta'sirga ega. Ikki o'qli kuzatuvchi kollektorlarga parabolik idish yig'uvchi va quyosh minorasi (geliostat maydoni) kollektori kiradi. Ular uch o'lchovli konsentratsion ta'sirga ega. Kuzatuv

kollektorlari odatda o'rta va yuqori haroratli kollektorlar sifatida ishlaydi. Ishchi suyuqlik sifatida suv, yog' yoki eritilgan tuz ishlatilishi mumkin.

Parabolik idish: Parabolik idish quyosh nurlanishini bir nuqtaga jamlash uchun aks ettiruvchi idishdan foydalanadi. Bu holda parabolik idishning konsentratsiyasi nisbati PTK va STK dan yuqori. Yuqori samaradorlik yoki undan yuqori ish haroratini olish mumkin. Parabolik idish yig'uvchisining absorberi markazlashtirilgan joyga joylashtirilgan. Uch o'lchovli konsentratsiyani qabul qilishda ikki o'qli kuzatuv zarur. Parabolik idishlar elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun stirling dvigatellari bilan ishlatilgan [4].

Quyosh minorasi: Quyosh minorasi qabul qiluvchisiga quyosh nurlanishini to'plash uchun geliostatlardan foydalanadi. Geliostatlar minora atrofida yoyilgan nometallarni kuzatib boradi. Bu holda quyosh minorasi geliostat maydoni yoki markaziy qabul qilgich kollektori deb ham ataladi. Geliostatlar yerga o'rnatiladigan alohida komponentlar bo'lganligi sababli, umumiy aks etuvchi maydon va konsentratsiya koeffitsienti katta bo'lishi mumkin, bu tizim kuchini va ish samaradorligini oshiradi. Quyosh minoralari tizimlari quyosh issiqlik energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqarishning samarali tizimi sifatida qaraladi. Ushbu kollektorlarning konsentratsion turlari, kuzatuv rejimlari, ish harorati va samaradorligi yuqori hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdurakhmanov A.A., Akbarov R.Yu., Riskiev T.T., Lewandowski A. "On calculation of optical-energetical characteristics of double mirror concentrating systems". Гелиотехника, 2002.
2. Some features of charge carrier transfer in granular semiconductors. I. Structure and mechanism of the phenomenon. International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences. ISSN 2278 - 6252 Impact Factor: 7.388 vol.7/ No.9/ September 2018. L.O. Olimov, B.M. Abdurakhmanov
3. Л.О. Олимов, У.А.Ахмадалиев, А.Х. Юсупов, Самарadorligi yuqori bo'lgan quyosh elementlarining konstruksiyasini takomillashtirish., Машинасозлик илмий-техника журнaли, №4, 2022
4. Л.О. Олимов, А.Х. Юсупов, Ў.А. Ахмадалиев, С.Мирзохидов, Введение в полупроводниковые материалы, Андижон машинасозлик институти "Янги турдаги муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг инновацион ечимлари ва улардан фойдаланишда энерготежамкор қурилмаларни қўллаш" Республика миқёсдаги илмий ва илмий-техник анжуман, 29-апрель 2022 йил, Андижон